

ALISHER NAVOIY SHE'RIYATI TILIDA KO'RUV FE'LLARI USLUBI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14874535>

Oysara MADALIYEVA,

*O'zR FA Sharqshunoslik instituti katta ilmiy xodimi,
PhD, dotsent*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Alisher Navoiy lirikasi matnida qo'llangan ko'ruv fe'llari uslubiy-funksional jihatiga ko'ra tadqiq qilingan. Unda Navoiy she'riyati tilida qo'llangan ko'ruv bilan bog'liq fe'llarning hozirgi o'zbek adabiy tilidan farqli jihatlariga e'tibor qaratiladi. Shuningdek, shoirning ushbu fe'llarni qo'llashda borasidagi mahorati ochib beriladi.

Аннотация. В данной статье исследуется группа глаголов, связанных со зрением в поэтическом произведении Алишера Навои со стилистической стороны. Особое внимание уделяется отличиям этих глаголов от современного узбекского литературного языка. В статье также обсуждается мастерство Навои в использовании тюркских глаголов.

Annotation. This paper is explored the group of verbs related to vision in poetic world of Alisher Navoi by stylistic side. The distinctive attention is paid to the differences of these verbs from modern Uzbek literal language. In the paper also is discussed the proficiency of Navoi in using Turkic verbs.

Tayanch so'zlar: *fe'l, ko'ruv fe'llari, leksema, uzv, ko'pma'nolilik.*

Ключевые слова: *глагол, глаголы, связанные со зрением, лексема, часть речи, полисемантизм.*

Keywords: *verb, verbs related to vision, lexeme, part of speech, polysemantism.*

Nizomiddin Mir Alisher Navoiy (1441–1501) turkiy ijodida qo'llangan fe'llar ustida yaratilgan tadqiqotlarning salmog'i anchagina¹. Fe'l – harakat, hayot esa harakatdan iboratdir. Fe'llarni o'rganish butun dunyo tilshunosligida juda qadimdan boshlangan.

¹ Qarang: Щербак А. М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков (глагол). – Л: Наука, 1981. – 181s., Nasilov D.M. lingvisticheckiye vzglyady Alisheera Navai // Istoriya lingvisticheckix uchenii. Srednovekovyy Vostok., Tenishev E.R. Glagoly dvijeniya v tyurkskix yazykax // Istoricheskoye razvitiye leksiki tyurkskix yazykov. – M., 1961. –S. 232-293., Vechilova V.F. Glagoly dvijeniya v tureskom yazyke // issledovaniya po sravnitelnoy grammatike tyurkskix yazykov. Leksika. – M.: Izd-vo AN SSSR, 1962. –S. 101-115.; Hojiyev A.Fe'l. - Toshkent: Fan, 1973. -192 b., Hojiyev A. O'zbek tilida ko'makchi fe'llar. - Toshkent: Fan, 1966. -222b., Rasulov R. O'zbek tili holat fe'llarida semantik kauzatsiya // O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 1981. № 5, -B. 7-12. Orazov M. Fe'l semantikasi taraqqiyotining ba'zi faktorlari haqida // Hozirgi o'zbek tili adabiy tili taraqqiyotida rus tilining roli. - Toshkent. 1983, -B. 83-87. Yusupxujayeva X. O'zbek tili izohli lug'atida fe'l formalarining leksikografik tahliliga doir ("O'zbek tili izohli lug'ati" materiallari asosida), - Toshkent, 1975, -121 b., Mamadaliyeva M. Harakat semali fe'l leksemalarda konnotativ ma'no // O'zbek tili va adabiyoti. 1997. № 3, -B. 30-35., Sadikov. K. Glagol v yazyke "Kutadgu bilig" - istorikolingvisticheckiy analiz leksiki staropismennyy pamyatnikov. Izd-vo "Fan". - Tashkent, 1994. –S. 90-106., Ergasheva H. Harakat ifodalovchi fe'llarning semantik tasnifi // Til va adabiyot ta'limi. 2000, № 2, -B. 25-26., Shabanov Dj.K. Turk va o'zbek tillarida faol harakat fe'llarining semantikasi. Avtor.fil.fan.nom. – Toshkent, 2003. 25b. Sodikova M.S. Hozirgi o'zbek adabiy tilida fe'l stilistikasi (Semantik aspektida). Dis.fil.fan.dok. – Toshkent, 1991. -288 b., Muxamedova S.O'zbek tilida yo'nalma harakat fe'llarining predikativligi va valentligi., - Toshkent, 1999. -122 b., Muxamedova S.X. O'zbek tilida harakat fe'llarining semantik va valentlik xususiyatlari.: Dis.fil.fan.dok. – Toshkent, 2007. -300 b., Rixsiyeva G. Tashxis san'atida fe'l turkumidagi so'zlarning ahamiyati // Tilshunoslik, 3 – 4 (24)-son. Toshkent. 2009., Rixsiyeva G. She'riy matn poetikasida fe'lning o'rni // O'zbek tili va adabiyoti, 6-son. 2008. –B. 97-102; Madaliyeva O. Navoiy asarlari tilida fe'l: semantika va stilistika masalalari. Magistr akademik darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent: TDSHU, 2014. – 83 b.; Mahmud Koshg'ariy. Devonu lug'ati-t-turk. [Turkiy so'zlar devoni]. Nashrga tayyorlovchi – Q.Sodiqov. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2017. – 482 b.; Sodiqov Q. Eski o'zbek yozma adabiy tili. – Toshkent: Akademnashr, 2020. – 588 b.; Sodiqov Q. Ilk O'rta asrlarda Markaziy Osiyoda kechgan etno-lingvistik jarayonlar. – Toshkent: Akademnashr, 2018. – 349 b.; Adib Ahmad

Turkiy tilshunoslikda fe'l bilan bog'liq holda tadqiqotlar olib borish uzoq yillik tajribaga ega. Ushbu tadqiqotlarning dastlabkisi sifatida Mahmud Koshg'ariyning (XI asr) "Devoni lug'ati-t-turk" asarini eslab o'tish mumkin. Olim lug'atda avval ismlarni, so'ng fe'llarni joylashtirib chiqarkan, ularni so'zlarning talaffuziga ko'ra ichki bo'limlarga ajratadi. Muhimi shundaki, har qaysi bo'limdan keyin unga bog'liq bo'lgan grammatik qoidalar beriladi. Ana shu tariqa turkiy tilshunoslikning ilk poydevori qo'yiladi.

Tilshunos olim L.L. Koloss: "Deyarli har qaysi so'z agar lug'at sahifasidan chiqib, real kontekst tarkibiga kirsam yoki, ayniqsa, jonli so'zlashuvda qo'llansa, u albatta biror stilistik bo'yoq oladi yoki stilistik funksiyani bajaradi"² – deb uqtirgan edi. Navoiy asarlari tilida qo'llangan ko'ruv fe'llari bog'liq fe'llarning uslubiy-funksional xususiyatlarini tahlil qilish asnosida yuqoridagi fikr yana bir bor o'z tasdig'ini topdi, deyish mumkin.

"Xazoyinul-maoniy"³dagi lirik she'rlarda qo'llangan ko'ruv fe'llari o'ziga xos uslubiy ma'nolar tashiydi. Ko'ruv fe'llari guruhiga kiruvchi leksemalardan biri *baqmaq* fe'lidir. Ushbu fe'l polisemantik xususiyatga ega bo'lib, Navoiy lirikasida bir necha ma'nolarda kelishini avvalgi bobda ko'rib chiqdik. Muhimi shundaki, bu ma'nolarning ayrimlari til imkoniyatlaridan kelib chiqqan bo'lsa, ayrimlari ijodkor tasavvuri hosilasidir. Masalan, Navoiy g'azallarida *baqmaqning* "tafakkur qilmoq, chuqur o'ylamoq" kabi ma'nosi borligini kuzatishimiz mumkin. Fe'lning ayni ma'nosi muallifning so'z qo'llash mahorati natijasi sifatida yuzaga kelgan, deb aytish mumkin:

Yārğa hālīn demākkā anča yaxšī yāri bar,
Ey köñülkim, yaxšī *baqsañ*, men yamandīn kim desün? (BV.241)

Yoki:

Gar dahr arusiğa dedim bermā köñül, *baq*:
Muxtālamu purhiylamu makkārmu ermās (BV.124).

Yoki:

Har kün ul ay intizāridīn küyübmen anča-kim,
Baqsa, bir hijrān tūničā bar ekin har intizār (FK.82).

Quyidagi baytda esa *baqmaq* fe'li "xabar topmoq, kuzatmoq" ma'nosini ifodalagan, fe'lning ushbu ma'nosi ham uslubiy o'ziga xoslik natijasida yuzaga kelgan:

Men gadā mast-u xarābāt ara ilgimdā safāl,
Baqsa Jamšid bu iqbālīma bolğay hāsīd (NSH.68).

Navoiy she'riyatida ushbu fe'lning *köñül* so'zi bilan birikib, "bog'lanib qolmoq, sevib qolmoq" ma'nosida kelishini ham kuzatish mumkin. Bu o'rinda *baqmaq* fe'li agar ko'z so'zi bilan kelsa, oddiy hol yuz bergan bo'lar edi. E'tiborli jihati, ma'shuqa nozu karashmalarani go'yo o'qdek jonu jismga qadab, viqor bilan o'tib ketganda, oshiqning ko'zi emas, ko'ngli yolvorib-yolvorib qarab qoladi:

Nāz oqīn jān bilā jismīmğa urup xud ottuñ,
Baqki, qaldī *baqiban* yalbara-yalbara *köñül* (G'S.215).

Yugnakiy. Hibatu-l-haqoyiq. Q.Sodiqov transkripsiyasi, talqini va tahlilida. – Toshkent: Akadmashr, 2019. – 166 b.: Alisher Navoiy she'riyati tilida emotsional tuyg'ularni ifodalovchi fe'llarning lingvostilistik va lingvopoetik xususiyatlari // Alisher Navoiy va Sharq Renessansi. 1-jild. – Toshkent, 2024. – B. 3-16.

² Koloss L.L. O predmete stilistiki // Vopr.yazykoznaniya. 1953. №3. – S. 93.

³ Maqolada Alisher Navoiy asarlarining quyidagi nashrlaridan foydalanildi. Alisher Navoiy "Xazoyinul-maoniy" // "Badoyiul-vasat", III tom. H. Sulaymonov ilmiy-tanqidiy matni asosidagi nashr. – Toshkent: "O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi nashriyoti", 1960. – 777 b.; Alisher Navoiy "Xazoyinul-maoniy" // "G'aroyibus-sig'ar", I tom. H. Sulaymonov ilmiy-tanqidiy matni asosidagi nashr. – Toshkent: "O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi nashriyoti", 1959. – 833 b.; Alisher Navoiy "Xazoyinul-maoniy" // "Navodirush-shabob", II tom. H. Sulaymonov ilmiy-tanqidiy matni asosidagi nashr. – Toshkent: "O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi nashriyoti", 1959. – 779 b.; Alisher Navoiy "Xazoyinul-maoniy" // "Favoyidul-kibar", IV tom. H. Sulaymonov ilmiy-tanqidiy matni asosidagi nashr. – Toshkent: "O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi nashriyoti", 1960. – 853 b.

Shoir lirikasida ushbu fe'l yana bir go'zal badiiy ifodani yaratishga xizmat qiladi. Bunda *baqmaq* fe'li *uzr, fiġān, afġān* otlari bilan so'z birikmasi hosil qilib, "arzini eshitmoq, dardiga quloq tutmoq" ma'nosini ifodalaydi. Bu ifoda lirik qahramonning tushkun kayfiyati, mehru muhabbatga muhtoj holatini o'quvchiga ta'sirli pardalarda bayon etadi:

Vasliḡa keċrāk yetiṣṣām, lutf etip *uzrumġa baq*
 Kim, qadam ornin sūpürmäy köz ilä qoyman ayaq (NSH.163).

Yoki:

Dedi safarda sutun birlä bārgāhimdur.
 Kiṣiki, *baqtī* falak birlä dud-i *āhimġa* (G'S.299).

Yoki:

Falak *baqtī fiġānimġa*, ajal rahm etti jānimġa,
 Xazānliġ bostānimġa güli bāġi jānān keldi (G'S.323).

Mana bu baytlarda ko'ruv fe'llari guruhiga kiruvchi ikki so'z – *baqmaq* va *telmürmäk* fe'llari bir o'rinda kelib, badiiy ta'sirchanlikni oshirgan va tanosub san'tining namunalari yaratgan:

Ul quyaṣ hijrānida har tün iki muḡluġ közüm,
 Taḡa tegrü subhidam yolıġa *baqip telmürür* (G'S. 99).

Yoki:

Vahki ul šox barip, jānima ot saldi yana,
Telmürüp iki közüm yolġa *baqip* qaldı yana (G'S.297).

Quyidagi baytda *baqmaq* fe'li bilan bog'liq qiziq hodisaga duch kelamiz. Bunda ushbu fe'l bir-biriga yaqin ma'nodagi so'zlarga biriksa-da, ikki xil ma'noni bildirgan. Ya'ni birinchi misrasida kesatliq ma'nosidagi "iltifot qilmoq, qo'llab-quvvatlamoq" semasini, ikkinchi misrasida esa "davolamoq, shifo bermoq, xabar olib qo'ymoq, ko'nglini ko'tarmoq" semasini hosil qilgan:

Zār könlümġa agar *baqip* anı zār äylädiḡ,
 Jāni bemārımġa ham *baq*, jismi afgārımġa ham (BV.218).

Ushbu guruh fe'llaridan biri hisoblangan *körmäk* so'zi ham Navoiy asarlari tilida turli uslubiy ma'nolarni tashiydi. Masalan, mana bu baytda *körmäk* fe'li "tuymoq, his qilmoq, ilg'ab olmoq" ma'nosida kelib, bulbul holatiga ko'chgan va tashxis san'atini yaratgan:

Ey Navaiy, yar vaslin tapmasaḡ yoqtur ajab,
 Noṣ yoq, lekin *körär* yüz niṣ güldin andalib (BV. 27).

Shoirning maqta'dagi xulosasiga ko'ra, oshiqning ma'shuqa vasliga yetolmasligiga ajablanmaslik kerak. Zero, bulbul qo'ngani guldin bir no'sh topa olmaydi, ammo yuz nish sanchig'ini ko'radi, his etadi.

Quyidagi baytda *körmäk* fe'li radif bo'lib kelgan, ammo birinchi misrada "eshitmoq, quloq solmoq" ma'nosini bildirsa, ikkinchi misrada so'zning ilkin ma'nosida tushunilishi nazarda tutilgan:

Xasta jānim za'fin anla, könlüm afgānin *körüp*,
 Sorma könlüm yarasin, fahm et közüm qanin *körüp* (G'S.44).

Ko'ruv fe'llari guruhiga kiruvchi *telmürmäk* so'zi Navoiy g'azallarida lirik qahramonning umidsizlikka tushgan, hajr azobida entikayotgan holatini ifodalaydi:

Qilur köyida it qatli Navāiy *telmürür* marhum,
 Nedinkim ermäs ul yār allida bu hayl sänında (NSH.280).

Yoki:

Köz yolida *telmürüp* könlüm saġinur, kim meni,
 İstamaqqa kelġüsü har kimki ċiqsa ötrüdin (NSH.240).

Yoki:

Navāiy qatliġa ċun va'da qıldiḡ, vafā qilkim,
Yoluḡda telmürüp umredururkim intizār eltür (NSH.96).

Navoiy asarlari tilida *nazar äylämäk (qilmaq)*, *nazzāra äylämäk (qilmaq)*, *tamāšā qilmaq*, *nigāh qilmaq* kabi ot+fe'l shaklidagi qo'shma fe'llar "qaramoq, nigoh tashlamoq, ko'rib xulosa chiqarmoq" ma'nolarida kelib, ko'p hollarda vazn talabi bilan qo'llaniladi:

Gar Navāiy sarī mahšarda *nazar äylämäsāñ*,
Saqar-u nārdeg olğay aña xuld-u māfih (NSH.274).

Yoki:

Sāqiyā, bādaki *nazzāra qīlay*,
Yār aksinī mayi navšan ara (NSH.12).

Yoki:

Qoyki, ul yüz xāniğa *nazzāra äylāy* toyğuča
Kim, közüm bolmiş bu qaht-i husn ayyāmīda aç (NSH.52).

Yoki:

Xalq ba'zi küldi, ba'zi 'ibrat alip yiğladī,
Har qačan mufrit jununimni *tamāšā qıldilar* (FK.80).

Yoki:

Fanā dayri gadāyimen, mayim eski safāl içrā,
Tamāšā äylāp, ey šayxlar, körünj ul jām ilā jamliq (FK.160).

Yoki:

İngāli köktin balālar zinadur *qilsañ nigāh*,
Hajr otidīn tartsam tāb-u šikanliq dudi āh (NSH.275).

Yoki:

Bevafālar ārazī yanliğ tapip közgü aña,
Har nečākim ehtiyāt-u sa'y ilā *qıldim nigāh* (NSH.365).

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Navoiy she'riyatida ko'ruv fe'llari ko'p ma'nolilik xususiyati bilan ijodkor uslubining ravonligini ta'minlagan. Ushbu fe'llar sinonimik jihatdan to'g'ri qo'llangani bois shoirning o'y-qarashlari, shuningdek, lirik qahramon ruhiy kechinmalari aniq badiiy chizgilarda o'z ifodasini topgan. Shuningdek, tadqiqot natijasida ko'ruv fe'llarining yuqoridagi jihatlarni hosil qilishida ularga birikayotgan ismlarning alohida o'rni borligi ma'lum bo'ldi.

SHARTLI QISQARTMALAR

BV – "Badoyi' ul-vasat".

NSH – "Navodir ush-shabob".

FK – "Favoyid ul-kibar".

G'S – "G'aroyib us-sig'ar".